

Joanna Cieślik-Hajduk

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy Zakład Żywnienia i Wartości Odżywczej Żywności, Pracownia *Helicobacter pylori*
ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa
e-mail: jcieslik@pzh.gov.pl

ZNACZENIE WYBRANYCH PRODUKTÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO W ERADYKACJI *HELICOBACTER PYLORI* U ZAKAŻONYCH PACJENTÓW

THE ROLE OF SELECTED PLANT-BASED PRODUCTS IN *HELICOBACTER PYLORI* ERADICATION IN INFECTED PATIENTS

ABSTRACT

Helicobacter pylori (*H. pylori*) infection causes chronic inflammation of the gastric mucosa. The prevalence of infection varies regionally. A higher percentage of infections is recorded in developing countries, which is associated with socioeconomic status and low hygiene standards. The prevalence remains at a much lower level in developed countries. The problem in treating *H. pylori* infection is related to the resistance of some clinical strains to antibiotic therapy and the occurrence of side effects of pharmacotherapy. Dietary factors can play an important role in supporting the treatment of *H. pylori* infection. Some food ingredients can have an active effect against *H. pylori*. The latest guidelines of the working group of the Polish Society of Gastroenterology include recommendations on the use of probiotics in the treatment of *H. pylori* infection. The beneficial effect of some probiotic strains on increasing the effectiveness of eradication, as well as reducing the occurrence of side effects associated with taking pharmacotherapy, has been proven. The aim of the work is to review the scientific literature and analyze the influence of selected plant products and the influence of selected vitamins and substances contained in food in supporting the treatment of *Helicobacter pylori*.

KEY WORDS: eradication, antibiotic resistance, probiotics, plant products.

STRESZCZENIE

Zakażenie bakterią *Helicobacter pylori* (*H. pylori*) powoduje przewlekły stan zapalny błony śluzowej żołądka. Rozpowszechnienie infekcji jest zróżnicowane regionalnie. Większy odsetek zakażenia odnotowuje się w krajach rozwijających się, związane jest to ze statusem społeczno-ekonomicznym i niskim standardem higieny. Rozpowszechnienie utrzymuje się na znacznie niższym poziomie w krajach rozwiniętych. Problem w leczeniu zakażenia *H. pylori* związany jest z opornością niektórych szczepów klinicznych na antybiotykoterapię oraz występowaniem skutków ubocznych farmakoterapii. Czynniki dietetyczne mogą odgrywać istotną rolę we wspomaganie leczenia zakażenia *H. pylori*. Niektóre składniki żywności mogą wykazywać aktywne działanie przeciw *H. pylori*. W najnowszych wytycznych grupy roboczej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii znajdują się zalecenia dotyczące stosowania probiotyków w leczeniu zakażenia *H. pylori*. Udowodniony został korzystny wpływ niektórych szczepów probiotycznych na zwiększanie skuteczności eradykacji, jak również zmniejszenie występowania skutków ubocznych związanych z przyjmowaniem farmakoterapii. Celem pracy jest przegląd literatury naukowej i analiza wpływu wybranych produktów pochodzenia roślinnego oraz analiza wpływu wybranych witamin i substancji będących składnikami żywności we wspomaganie leczenia *Helicobacter pylori*.

SŁOWA KLUCZOWE: eradykacja, antybiotykooporność, probiotyki, produkty roślinne.

WPROWADZENIE

Bakteria *Helicobacter pylori* jest mikroorganizmem, który bytuje na powierzchni ludzkiej błony śluzowej żołądka. Wytwarzany przez tę bakterię enzym (ureaza) rozkłada mocznik do dwutlenku węgla i amoniaku, co poprzez neutralizację kwasu solnego umożliwia jej przeżycie w kwaśnym środowisku (Nikbazzm et al., 2022).

H. pylori została uznana przez Światową Organizację Zdrowia za karcynogen I rzędu (tzn. o udowodnionym działaniu rakotwórczym dla ludzi). Przebieg samego zakażenia *H. pylori* może być bezobjawowy nawet u 80 % zakażonych (nosicielstwo), pomimo rozwoju przewlekłego stanu zapalnego błony śluzowej żołądka, natomiast pozostałe 20 procent może odczuwać ból w nadbrzuszu, wczesną sytość, poposiłkową pełność (Jaroń et al., 2023).

Za najczęstszą drogę przenoszenia uznaje się ustno-ustną oraz kałowo-pokarmową. Do zakażenia dochodzi najczęściej w dzieciństwie. Jednym z istotnych czynników ryzyka zakażenia jest niski status społeczno-ekonomiczny w dzieciństwie, którego następstwo związane jest z nieutrzymywaniem odpowiedniej higieny, a infekcja często rozpowszechnia się wśród rodzin, poprzez używanie wspólnych naczyń i sztućców (Leja et al., 2019). Stopień rozpowszechnienia zakażenia jest zróżnicowany regionalnie, szczególnie wysoki odsetek zachorowalności odnotowuje się w krajach rozwijających się, w regionach Centralnej Azji (80%) i Afryki (88%). W krajach rozwiniętych zachorowalność jest zwykle na niższym poziomie np. 25% w Australii, 40% w krajach skandynawskich, jednak w Polsce zachorowalność jest wyższa (67%) niż w wielu innych krajach Europy (Hooi et al., 2017).

Głównym powodem niepowodzeń w eradykacji *Helicobacter pylori* jest oporność bakterii na antybiotykoterapię – na klarytromycynę (10-34% populacji) lub metronidazol (23 – 56%). Oporność szczepów klinicznych *H. pylori* wynika z mutacji punktowych, które obejmują jedną lub kilka par zasad w przestrzeni jednego genu (Jaroń et al., 2023).

DIAGNOSTYKA I TERAPIA ZAKAŻENIA *HELICOBACTER PYLORI*

Diagnostyka w kierunku *H. pylori* dzieli się na badania inwazyjne i nieinwazyjne. Badania inwazyjne wymagają pobrania od pacjenta fragmentu błony śluzowej żołądka, natomiast do badań nieinwazyjnych zalicza się test oddechowy oraz test na wykrywanie antygeny bakterii w kale (Gąsiorowska, 2023). Testem nieinwazyjnym, który cechuje się największą czułością (ponad 90 %) jest test oddechowy. Test ten polega na przyjęciu przez pacjenta doustnego preparatu mocznika z nieradioaktywnym izotopem ¹³C lub radioaktywnym ¹⁴C (minimalna dawka promieniowania, rzadziej stosowany). Kiedy w żołądku pacjenta występuje *H. pylori*, ureza bakteryjna rozkłada mocznik do amoniaku i dwutlenku węgla, którego zawartość jest mierzona w wydychanym powietrzu (Jaroń et al., 2023).

SCHEMATY STOSOWANE NAJCZĘŚCIEJ W LECZENIU ZAKAŻANIA *HELICOBACTER PYLORI*

TABELA 1. Terapia poczwórna z bizmutem (czas leczenia od 10 – 14 dni).

Lek	Dawka jednorazowa	Dawkowanie
Bizmut	120 mg	4 razy dziennie
Inhibitory pompy protonowej	Standardowa	2 razy dziennie
Metronidazol	250 mg lub 500 mg	4 razy dziennie 3 razy dziennie
Tetracyklina	500 mg	3 – 4 razy dziennie

TABELA 2. Terapia poczwórna bez bizmutu 10 – 14 dni.

Lek	Dawka jednorazowa	Dawkowanie dobowe
Klarytomycyna	500 mg	2 razy dziennie
Inhibitory pompy protonowej	Standardowa	2 razy dziennie
Metronidazol	500 mg	2 razy dziennie
Amoksycylina	1000 mg	3 – 4 razy dziennie

TABELA 3. Terapia potrójna z fluorochinolonem (10 – 14 dni).

Lek	Dawka jednorazowa	Dawkowanie dobowe
Inhibitory pompy protonowej	Standardowa	2 razy dziennie
Metronidazol	500 mg	2 razy dziennie
Amoksycylina	1000 mg	3 – 4 razy dziennie

Opracowanie własne na podstawie (Gąsiorowska, 2023; Aldrych, 2018).

ŻYWNOŚĆ POCHODZENIA ROŚLINNEGO I JEJ SKŁADNIKI HAMUJĄCE ROZWÓJ *H. PYLORI*

Niektóre produkty żywnościowe, mogą wykazywać działanie bakteriobójcze oraz bakteriostatyczne na *H. pylori*, co zostało potwierdzone w badaniach przeprowadzonych laboratoryjnie oraz wśród ludzi. Pośród substancji, które mogą wykazywać aktywne działanie wobec *H. pylori* można wymienić m.in. proantycjanidyny, allicynę, sulforafan, tymochinon, kurkuminę. Terapie alternatywne mogą zmniejszać kolonizację bakteryjną oraz zwiększać skuteczność tradycyjnej antybiotykoterapii (Öztekin et al., 2021).

Stwierdzono, że *in vitro* wysoką aktywność przeciwko *H. pylori* mogą wykazywać niektóre produkty pochodzenia roślinnego. Babarikina et al. (2011) przeprowadzili badanie, w którym przygotowano 35 różnych kompozycji soków i ekstraktów roślinnych. Sprawdzono ich działanie przeciwbakteryjne wobec *H. pylori* (szcep ATCC 43504). Aktywność przeciwbakteryjną oznaczono *in vitro* metodą dyfuzji agarowej. Przebadano soki z: pigwy, żurawiny, aronii, śliwki, czerwonych buraków, jagód, czarnych porzeczek, borówki, malin, jabłek, a także ekstrakty z imbiru, zielonej herbaty, suszonego kłącza słodkiej figi, wytlóków jabłkowych i dzikiej suszonej bergamotki. Sok z pigwy wykazał największą aktywność antibakteryjną (średnica strefy inhibicji 19 mm), a ponadto soki: żurawinowy i z aronii (odpowiednio, 16 mm i 10 mm).

Czosnek swoje działanie antibakteryjne zawdzięcza obecności allicyny. Zardast et al. (2016) przeprowadzili badanie wśród 15 pacjentów, przyjmujących 2 żabki surowego czosnku 2 razy na dobę przez 3 dni. Średnia zawartość dwutlenku węgla znakowanego podanym wcześniej izotopem ^{14}C w próbce wydychanego powietrza po konsumpcji czosnku była znacznie niższa (111.73), przed – 165.87 ($p < 0.005$). Natomiast Ghobeh et al. (2010) w swoim badaniu wykazali, że wśród 15 pacjentów przyjmujący 4 g sproszkowanego czosnku dziennie (2 razy dziennie po 1 kapsułce) skuteczność eradykacji wynosiła 87 %.

Brokuły zawierają sulforafan – aktywnie biologiczną substancję. Galan et al. (2004) przeprowadzili badanie, w którym wzięło udział 9 pacjentów, którzy spożywali kielki brokułu w ilości 14g, 28g lub 56 g dwa razy dziennie przez 7 dni (do każdej dawki przydzielono 3 pacjentów). Test kałowy wykonany po 7,35 oraz 42 dniach przyjmowania kielków, wykazał, że 7 na 9 pacjentów miało wynik negatywny (78%), po 35 dniach 6/9 (67%), a po 42 dniach 3/9 (33%). Badanie było przeprowadzone na małej grupie respondentów i nie jest mocnym dowodem, ale pokazuje ewentualne możliwości leczenia lub wspomaganie leczenia.

Żurawina zawiera szereg związków aktywnych biologicznie – proantocyjanidyny (PAC), barwniki antocyjanowe, glikozydy flawonolowe. Li et al. (2021) ocenili wpływ różnych dawek i form żurawiny (sproszkowana, sok) na supresję *H. pylori* u osób ze stwierdzonym zakażeniem. Zakażenie potwierdzono na podstawie testu oddechowego oznaczonego izotopem węgla ^{13}C . Badanie wykazało, że spożywanie soku żurawinowego standaryzowanego proantocyjanidyną dwa razy dziennie (sok zawierał 44 mg proantocyjanidyny w dawce 240 ml, pacjenci przyjmowali 88 mg proantocyjanidyn/dzień) przez 8 tygodni skutkowało wyleczeniem zakażenia u 17,57 % (13/74).

Czarnuszka zawiera substancję czynną jaką jest tymochinon, który posiada właściwości przeciwnowotworowe, przeciwzapalne oraz cechuje się aktywnością przeciwdrobnoustrojową. Salem et al. (2010) przeprowadzili badanie wśród ludzi, w którym wykazali, że podawanie pacjentom 2 g zmieszanych ziaren czarnuszki + omeprazol, daje porównywalne efekty do stosowania potrójnej terapii farmakologicznej (amoksylicyna + omeprazol + klarytromycyna).

Naukowcy przeprowadzili badanie, w którym oceniano wpływ kurkuminy na stan zapalny błony śluzowej żołądka na podstawie oceny histologicznej. Badanie wykazało, że stosowanie potrójnej terapii farmakologicznej omeksazol + amoksylicyna + metronidazol wzbogaconej o przyjmowanie suplementu kurkuminy (700 mg 3x dziennie) w większym stopniu zmniejszyło stan zapalny błony śluzowej w porównaniu z osobami stosującymi wyłącznie potrójną antybiotykoterapię (Judaki et al., 2017).

WITAMINY A *HELICOBACTER PYLORI*

Witamina C – Zojaji et al. (2009) przeprowadzili badanie wśród 312 pacjentów z zakażeniem *H. pylori*. Pacjenci z dwóch grup przyjmowali przez 2 tygodnie zalecony schemat farmakologiczny lub oprócz leczenia otrzymywali suplement witaminy C (500 mg/d). Przed leczeniem oraz po 4 tygodniach od zakończenia terapii wykonano im test oddechowy. Wskaźnik eradykacji był wyższy w grupie stosującej dodatkowo suplementację witaminą C w porównaniu z grupą stosującą samą farmakoterapię (odpowiednio, 83% i 56%; $p < 0,0001$).

Witamina D – Liu et al. (2023) przeprowadzili badanie, którego celem było ustalenie czy niski poziom witaminy D w surowicy może stanowić czynnik ryzyka zakażenia *H. pylori*. Wśród 415 osób z pozytywnym wynikiem testu na obecność *H. pylori*, 311 osób miało poziom witaminy D < 20 ng/ml.

Witamina B₁₂ – w badaniu przeprowadzonym przez wśród 120 osób oceniano związek pomiędzy zakażeniem *H. pylori*, a niedoborem witaminy B₁₂. Spośród 49 pacjentów, u których wynik testu na *H. pylori* był pozytywny 25 pacjentów (51,0%) miało również niedobór witaminy B₁₂, podczas gdy u 24 badanych (49,0%) niedobór nie występował. Natomiast wśród 71 pacjentów bez zakażenia tylko 10 (14,1%) miało niedobór witaminy B₁₂, a u 61 pacjentów (85,9%) poziom witaminy B₁₂ był w normie (Ali et al., 2024).

PROBIOTYKI A *HELICOBACTER PYLORI*

Zgodnie w wytycznych grupy roboczej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii w czasie terapii zaleca się stosowanie probiotyków (Jaroń et al., 2023). Udowodniono korzystny wpływ na eradykację *H. pylori* probiotyków zawierających określone szczepy *Lactobacillus* (*Lactobacillus gasseri*, *Lactobacillus acidophilus*, *Lactobacillus johnsonii*) i *Bifidobacterium* (*Bifidobacterium longum*, *Bifidobacterium breve*). Wykazano również, że pozytywne działanie w leczeniu mogą wykazywać *Saccharomyces boulardii* i *Streptococcus thermophiles* (Li and Xie, 2025; Rafiei et al., 2020).

Poprzez działanie antybakteryjne i immunomodulujące probiotyki mogą wspomagać leczenie eradykacyjne, zwiększać tempo eliminacji i zmniejszać ryzyko ogólne niepożądanych działań związanych z leczeniem *H. pylori*, zwłaszcza biegunki (Jaroń et al., 2023).

WNIOSKI

Obecne schematy leczenia farmakologicznego stosowane przy zakażeniu *H. pylori* nie gwarantują skuteczności eradykacji oraz mogą wiązać się z występowaniem negatywnych skutków takich jak wymioty czy biegunki. Niektóre składniki żywności mogą działać bakteriostatycznie i bakteriobójczo na *H. pylori*, wspomagać leczenie i wpływać pozytywnie na stan błony śluzowej żołądka. Wykazano również, że probiotyki mogą poprawiać skuteczność leczenia *H. pylori* i zmniejszać występowanie działań niepożądanych. Produkty, które potencjalnie mogą hamować aktywność *H. pylori* (m.in. czosnek, żurawina, borówki, maliny, jagody, zielona herbata) są powszechnie dostępne i warto włączyć je do codziennego jadłospisu, przy założeniu, że produkty te będą dobrze tolerowane.

LITERATURA

Aldrych, K. (2018) 'Czy każdy chory z zakażeniem *Helicobacter pylori* powinien być leczony? Aktualne stanowisko', *Gastroenterologia Kliniczna*, 10, 1, pp. 23-31.

Ali, U. A. et al. (2024) 'Vitamin B₁₂ Deficiency among Cases of *Helicobacter pylori* Gastritis: A Cross Sectional Study', *Journal of Health and Rehabilitation Research*, 4(2), pp. 553-556. doi:10.61919/jhrr.v4i2.907.

Babarikina, A. et al. (2011) 'Anti – *Helicobacter* Activity of Certain Food Plant Extracts and Juices and Their Composition *in vitro*', *Food and Nutrition Sciences*, 2, pp. 868-877. doi:10.4236/fns.2011.28118.

Galan, M. V. et al. (2004) 'Oral broccoli sprouts for the treatment of *Helicobacter pylori* infection: A preliminary report', *Digestive Diseases and Sciences*, 49 (7-8), pp. 1088-1090. doi: 10.1023/b:ddas.0000037792.04787.8a.

Gąsiorowska, A. (2023) 'Rozpoznawanie i leczenie zakażenia *Helicobacter pylori* – rekomendacje Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii w pigułce', *Lekarz POZ*, 5, pp. 251-256.

Ghobeh, M. et al. (2010) 'Study of the Role of Garlic Consumption in *Helicobacter pylori* Eradication', *Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences*, 18 (4), pp. 337 -347.

Hooi, J. K. Y. et al. (2017) 'Global prevalence of *Helicobacter pylori* infection: systematic review and meta-analysis', *Gastroenterology*, 153 (2), pp. 420-429. doi: 10.1053/j.gastro.2017.04.022

Jaroń, K. et al. (2023) 'Diagnostic and therapeutic recommendations on *Helicobacter pylori* infection. Recommendations of the Working Group of the Polish Society of Gastroenterology', *Gastroenterology Review*, 18 (3), pp. 225-248. doi: 10.5114/pg.2023.131998.

Judaki, A. et al. (2017) 'Curcumin in combination with triple therapy regimes ameliorates oxidative stress and histopathologic changes in chronic gastritis-associated *Helicobacter pylori* infection', *Arquivos de Gastroenterologia*, 54 (3), pp. 177-182. doi: 10.1590/S0004-2803.201700000-18.

Leja, M. et al. (2019) 'Review: Epidemiology of *Helicobacter pylori* infection', *Helicobacter* 2019, 24, pp. 1-5. doi: 10.1111/hel.12635.

Li, M. and Xie, Y. (2025) 'Efficacy and safety of *Saccharomyces boulardii* as an adjuvant therapy for the eradication of *Helicobacter pylori*: a meta-analysis', *Frontiers in Cellular and Infection Microbiology*, pp. 1-10. doi: 10.3389/fcimb.2025.1441185.

Li, Z. X. et al. (2021) 'Suppression of *Helicobacter pylori* infection by daily cranberry intake: A double-blind, randomized, placebo-controlled trial', *Journal of Gastroenterology and Hepatology*, 36 (4), pp. 927-935. doi:

10.1111/jgh.15212.

Liu, D. et al. (2023) 'Association of serum vitamin D levels on *Helicobacter pylori* infection: a retrospective study with real-world data', *BMC Gastroenterology*, 23, 391, pp.1-6. doi: 10.1186/s12876-023-03037-2.

Nikbazzm, R. et al. (2022) 'The effect of cranberry supplementation on *Helicobacter pylori* eradication in *H. pylori* positive subjects: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials', *British Journal of Nutrition*, 128, pp. 1090-1099. doi: 10.1017/S0007114521004256.

Öztekin, M. et al. (2021) 'Overview of *Helicobacter pylori* Infection: Clinical Features, Treatment, and Nutritional Aspects', *Diseases*, 9 (4), 66, pp. 1-19. doi: 10.3390/diseases9040066.

Rafiei, R. et al. (2020) 'Sequential therapy for *Helicobacter pylori* infection with and without probiotics', *Gastroenterology and Hepatology*, 11 (6), pp. 231-234. doi: 10.15406/ghoa.2020.11.00444.

Salem, E. M. et al. (2010) 'Comparative Study of *Nigella sativa* and Triple Therapy in Eradication of *Helicobacter pylori* in Patients with non-ulcer dyspepsia', *The Saudi Journal of Gastroenterology*, 16(3), pp. 207-214. doi: 10.4103/1319-3767.65201.

Szajewska, H. et al. (2015) 'Systematic review with meta-analysis: *Saccharomyces boulardii* supplementation and eradication of *Helicobacter pylori* infection', *Alimentary Pharmacology and Therapeutics*, 41, pp. 1237-1245. doi: 10.1111/apt.13214.

Zardast, M. et al. (2016) 'Assessment of antibacterial effect of garlic in patients infected with *Helicobacter pylori* using urease breath test', *Avicenna Journal of Phytomedicine* 6, pp. 495-501.

Zojaji, H. et al. (2009) 'The efficacy of *Helicobacter pylori* eradication regimen with and without vitamin C supplementation' *Digestive and Liver Disease*, 41 (9), pp. 644-647. doi: 10.1016/j.dld.2008.09.008.

§ Praca wpłynęła do redakcji: 15.02.2025 r.
Zrecenzowano: 21.02.2025 r.
Przyjęto do druku: 08.04.2025 r.